

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238559>

**РОЛЬ «ЕТИКИ ПІКЛУВАННЯ» У РОМАНІ
С. РУШДІ «ОПІВНІЧНІ ДІТИ»**

Катерина СЕВРУК

(ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2800-7238>

Kateryna Sevruk. The role of the ethics of care in S. Rushdie's novel Midnight's Children. The article is dedicated to exploring the notion of ethics of care as a leading approach to interaction within society. Based on Salman Rushdie's novel Midnight's Children, it examines the absence of the ethics of care at the levels of family, education, and state governance, leading to irreparable consequences in the characters' lives. The main goal of the study is to identify possible reasons for the absence of the ethics of care, which leads to key conflicts in the novel and negatively affects the relationships between the characters. It is demonstrated that the conflict between the individual and society is inherent to carriers of ecofeminist mentality, who strive for peace through unity. An analysis of the main characters of the novel Midnight's Children has been conducted, focusing on Saleem as a representative of the ecofeminist mentality and Shiva as his antagonist. The study reveals the influence of family relationships on the development of Saleem's ecofeminist mentality. An attempt has been made to identify the cause of Shiva's destructive behavior based on the works of Erich Fromm, The Anatomy of Human Destructiveness, and The Art of Loving. The study results indicate that neglecting the ethics of care becomes a source of social disintegration, which is relevant for contemporary society that seeks peace and evolution in intercultural relations. The findings contribute to a deeper understanding of the literary reflection of the absence of the ethics of care and its potential consequences.

Keywords: *Salman Rushdie, Midnight's Children, ethics of care, ecofeminist mentality, Erich Fromm.*

«Опівнічні діти» – премійований роман Салмана Рушді (1947) – англomовного письменника індійського походження. З моменту публікації у цьому творі неодноразово підкреслювали наявність естетичних засад магiчного реалізму.

Розглядаючи роман С. Рушді крізь призму «етики піклування», зокрема, аналізуючи персонажів, які репрезентують це поняття через залучення до певних історичних, соціальних та особистісних конфліктів, ми ще раз привертаємо увагу до проблем, порушених у творі, що вимагають висвітлення та осмислення, зважаючи на їхню важливість у контексті прагнення української та світової спільноти до миру.

Витоки індійсько-пакистанського конфлікту (який є історичним підґрунтям роману «Опівнічні діти») сягають далеко за межі 15 серпня 1947 року. Однак саме ця дата вважається точкою відліку для початку масштабного політичного та військового протистояння між громадами, розділеними за релігійним принципом. Проголошення незалежності обох держав шляхом їхнього виходу зі складу Британської Індії – колоніального адміністративно-політичного утворення, здавалося, мало б об'єднати громадян Індії та Пакистану, адже вони щойно позбулися колонізатора, який експлуатував їх впродовж майже двох століть, утім, це призвело до ще більшої міжособистісної ненависті (Britannica).

Більшість персонажів «Опівнічних дітей» можна умовно розділити на носіїв екофеміністичної ментальності (Зохра, Шіва, Алія, Зульфiкар) та їхніх антагоністів (Адам, Міан Абдулла, Аміна, Селім). Пропонуємо розглянути конкретні приклади героїв роману, які чітко виражають свою приналежність до зазначених типів.

Селім Сінай – наратор твору «Опівнічні діти». Відповідно до сюжетного задуму, Селім є представником обдарованих дітей, які отримали свій дар у хвилину проголошення незалежності Індії. Події, що передували появі Селіма, викладено лінійно, хоча інколи автор вагається у достовірності фактів, це наближає читача до відчуття суб'єктивності оповіді та є характерним для магiчного реалізму (Кругоручко, 2023, р. 391). Селім володіє винятковою можливістю – читати думки інших людей, він єдиний, хто має зв'язок з усіма опівнічними дітьми та залучає їх

до конференції, яка відбувається у його свідомості. Надзвичайні здібності хлопця стають новиною для нього самого, оскільки Селім відкриває дар у віці дев'яти років, він прагне поділитися своїми переживаннями з найріднішими, але бажання бути зрозумілим та прийнятим перетворюється на загальне цькування з боку оточуючих. Селіма карають, змушуючи відчувати розчарування та страх втратити батьківську любов. Намагаючись зрозуміти причину негативної позиції рідних щодо щирості хлопця, Селім доходить висновку: «У країні, де будь-яка фізична чи розумова особливість дитини – джерело глибокої ганьби для всієї родини, мої батьки <...> просто відмовлялися бачити ще якісь незручні риси в мені» (Rushdi, 1981/2007, р. 244). Усвідомлюючи власну інакшість, Селім не прагне помсти. Навпаки, він звертається до інших опівнічних дітей, щоб об'єднати їх у спільному бажанні пошуку мети і сенсу. Однак, чим старшими стають учасники конференції, тим важче Селіму вдається втілити свій задум: «У міру того, як упередження і світогляд дорослих проникали в дитячі голови, я став помічати, що діти з Махараштри ненавидять мешканців Гуджарату <...>, почалися релігійні суперечки» (Rushdi, 1981/2007, р. 361). Щоб дійти примирення, Селім проголошує: «Ми не можемо дозволити цьому статися! Не можемо допустити серед нас одвічного дуалізму: маси-і-класи, праця-і-капітал, вони-і-ми!» (Rushdi, 1981/2007, р. 361). Селіму протиставляється Шіва, вихований у скрутних умовах, він не приймає ідеї єднання: «О ні, малий багатійчику; третього не дано, ніякого третього принципу немає; є тільки гроші-і-убозтво; маєтки-і-нестатки; право-і-ліво і є тільки я-проти-світу!» (Rushdi, 1981/2007, р. 362).

Ми намагалися з'ясувати, що вплинуло на формування світоглядів Селіма та Шіви, адже, незважаючи на те, що обидва хлопці відчують себе «іншими» стосовно суспільства, у якому зростають, вони мають протилежні переконання.

В «Опівнічних дітях» С. Русді зображає історію одразу кількох поколінь. Дідусь Селіма – Адам, навчається за кордоном, але повертається до Індії через почуття меншовартості стосовно друзів-європейців: «<...> передражнюють його молитву із притаманним їм нігілізмом <...> власне, ця їхня певність у тому, що й

сам він, Адам, так чи інакше був винаходом їхніх предків» (Rushdi, 1981/2007, р. 14). Конфлікт індивід / суспільство є провідним у творі та належить носіям екофеміністичної ментальності. Адамові суперечить навіть його дружина – Преподобна Матінка, яка відмовляється розділити його світогляд, через що між ними виникає суперечка. Адам несе відповідальність за освіту дітей, надаючи перевагу сутності над формою, тому виганяє учителя релігії: «Він учив їх ненавидіти, жінко. Він казав їм ненавидіти індусів і буддистів і джайністів і сикхів і всіляких вегетаріанців» (Rushdi, 1981/2007, р. 61). Варто зазначити, що загалом вчителі у творі є носіями «етики влади», що відображає деформованість системи освіти в обох ворогуючих країнах. Дочка Адама – Аміна наслідує приклад батька, коли натовп ганьбить Ліфафа Даса: «<...> глибоке усвідомлення, що вона дочка свого батька <...> у мусульманській мугаллі ви готові роздерти людину на шматки?» (Rushdi, 1981/2007, р. 110).

Розвиток Шіви відбувається у пригніченій атмосфері, він зростає без матері, його батько вдається до насильства, намагаючись скривдити: «Цей виродок хотів розтрити мені ноги <...> люди калічать своїх дітей, щоб ті заробляли собі на життя жебранням» (Rushdi, 1981/2007, р. 314). Коли Шіва стає дорослим та отримує владу, він використовує свою обдарованість, щоб принижувати інших, адже жодна людина не може протистояти його фізичній силі. Яскравим прикладом агресії Шіви є епізод, в якому він, залучившись підтримкою уряду, очолює рух проти опівнічних дітей, піддаючи їх примусовій кастрації. Уряд, зі свого боку, вбачає в обдарованих дітях лише загрозу: «<...> прем'єр тремтіла від жаху – тих гротескових недоречних чудовиськ незалежності <...> ті псевдобоги найбільше в світі боялися інших потенційних божеств» (Rushdi, 1981/2007, р. 615).

Е. Фромм – німецький психоаналітик, соціолог та філософ, який досліджує причини руйнівної поведінки особистості. У роботі «Анатомія людської деструктивності» науковець розглядає два типи агресії: біологічно адаптивну та біологічно неадаптивну. Різниця між ними полягає у тому, що перша – це форма захисту, яка властива як людям, так і тваринам. Друга – злякисна агресивність,

належить тільки людям, адже на відміну від тварин, лише люди можуть виявляти деструктивність не залежно від наявності загрози самозбереженню та отримувати від цього задоволення (Fromm, 1973, р. 186). Е. Фромм зазначає можливі причини, які впливають на виникнення біологічно неадаптивної агресії. До однієї з них належить відчуття особистістю внутрішньої неповноцінності – комплексу, що виникає за відсутності любові: «Садистична людина є садистичною через страждання від своєї «імпотенції серця», від нездатності впливати на інших, змушувати їх відповідати, перетворювати себе на кохану людину. Вона компенсує цю імпотенцію пристрасною до влади над іншими» (Fromm, 1973, р. 194) (*переклад тут і далі наш. – К.С.*). В іншій роботі Е. Фромма «Мистецтво любові» дослідник виявляє, що найглибшою потребою людини є позбутись відокремленості, адже людина – соціальна істота, яка не може існувати за межами соціуму (Fromm, 2017, р. 32).

Селім, як і Шіва, живе у суспільстві, в якому панують упередженість мислення, дискримінація та насильство, однак єдиною відмінністю між ними є те, що всупереч усьому, Селім отримує любов і прихильність інших, а Шіва – ні.

Першочергові авторитети – батьки та оточення, мають найбільший вплив на людину. Вони формують базові уявлення про світ, закладають цінності та норми, сприяють бажанню наслідувати (Skrebets, Diachenko, Bilousova, 2018, pp. 65–68). На нашу думку, частковою причиною деструктивності Шіви є відсутність авторитету, який би демонстрував здорові моделі поведінки.

Показовим для розуміння важливості батьківського впливу є також момент цькування Ліфафа Даса, коли джерелом знущання виступає маленька дівчинка: «Індус! Індус! Індус! – і підіймаються жалюзі, і батько дівчинки висувається з вікна і долучається до хору, обкидаючи прокльонами нову мішень <...>» (Rushdi, 1981/2007, р. 109).

У дорослому віці людина отримує свободу вибору та самостійно визначає, у якому напрямку скеровувати свої дії. Селім і Шіва стають жертвами булінгу, для оточення вони завжди залишаються «іншими», однак перед кожними із них постає

вибір – як осмислити свій негативний досвід і як діяти відповідно до нього: прагнути, щоб ніхто більше не відчув того, що відчував я, або бажати, щоб кожен відчув те саме, що пережив я. Беззаперечним залишається те, що для досягнення такого рівня самосвідомості, людині потрібні певні умови, які у випадку Селіма були значно кращими.

У романі «Опівнічні діти» С. Рушді демонструє наслідки до яких призводить відсутність «етики піклування» у суспільстві: «<...> вона виростила покоління дітей та молоді, яке відчувало у собі прадавню мстивість, хоч і не усвідомлювало її причин <...> застав батька у ванні біля ліжка і перерізав йому горло <...> вдивлявся в майдан, на якому, перед тим як згвалтувати, лікарюк штрикали багнетами <...> людей волочать за коси до фургонів» (Rushdi, 1981/2007).

Отже, у творі «Опівнічні діти» С. Рушді зображає, як порушення засадничих основ «етики піклування» на рівні родини, освіти, держави та інших соціальних інститутів, спричиняє ворожість та роз'єднаність у суспільстві. Це відбувається через втрату базових принципів взаємної підтримки, емпатії та відповідальності, які є фундаментальними для гармонійного співіснування людей.

References:

- Fromm, E. (2017). *Mystetstvo liubovi*. Kharkiv : Knyzhkovyi Klub «Klub Simeinoho Dozvillia» [in Ukrainian].
- Fromm, E. (1973). *The Anatomy of Human Destructiveness*. New York : Holt, Rinehart and Winston.
- Jammu and Kashmir. Encyclopædia Britannica. (2024). Retrieved from: <https://www.britannica.com/place/Jammu-and-Kashmir>
- Kryvoruchko, S. (2015). Svitospriyniattia heroia yak viddzerkalennia indiiskoi kultury v opovidanni Salmana Rushdi “Radiopryimach” tsykladu “Skhid, Zakhid” [The worldview of the character as a reflection of the Indian culture in the story by Salman Rushdi “Radio Receiver” cycle “East, West”]. *Literatura v konteksti kultury*, 182–188. Vydavnychiy dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

- Kryvoruchko, S. (Ed.). (2023). *Zarubizhna literatura mezhi XIX ta XX stolittia* [Foreign Literature of the 19th and 20th Century]. Ternopil : Navchalna knyha — Bohdan [in Ukrainian].
- Rushdi, S. (2007). *Opivnichni dity*. Kyiv : Yunivers. (Oryhinal opublikovano 1981 r.) [in Ukrainian].
- Skrebets, D., Diachenko, M., & Bilousova, N. (2018). Simia yak osnova rozvytku osobystosti [Family as the basis of personality development]. *Psykhologohopedahohichni nauky*, (2), 65–68 [in Ukrainian].